

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова
Географический факультет
Кафедра картографии и геоинформатики

Курсовая работа

«Эколого-географическое картографирование региона Балтийского моря -
Финского залива»

Научные руководители :

в.н.с.Суетова И.А., с.н.с.Ушакова Л.А.

Выполнила :

студентка 3 курса

Леменкова П.

Москва – 2002

СОДЕРЖАНИЕ

	страница
Введение	4
Часть 1. Общие сведения о физико – географических особенностях Балтики	7
1.1. Политико – территориальное положение моря	7
1.2. Районирование Балтийского моря	7
1.3. Периоды формирования Балтийского моря	7
Часть 2. Гидрохимические условия	8
2.1. Соленость и содержание кислорода	9
2.2. Содержание азотно – фосфорных соединений	9
2.3. Содержание металлов и устойчивых органических соединений	9
Часть 3. Экологическое состояние отдельных бассейнов Балтики	10
3.1. Ботнический залив (Bothnian Bay)	10
3.2. Финский залив (Gulf of Finland)	10
3.3. Рижский залив (Gulf of Riga)	10
3.4. Область восточной Балтики (Eastern Gotland Basin)	11
3.5. Гданьский залив (Gdansk Basin)	12
3.6. Арконский бассейн (Arcona Basin)	12
3.7. Проливы Бельтский, Зундский и Каттегат (The Sound, Belt Sea, Kattegat)	12
3.8. Борнхольмский бассейн (Bornholm Basin)	13
3.9. Западный Готландский бассейн (Western Gotland Basin)	13
3.10. Северная Балтика (Northern Baltic Proper)	13
3.11. Ботническое море, море Архипелага, Аландское море (Bothnian Sea, Archipelago Sea, Aland Sea)	14
Часть 4. Экологическое состояние Финского залива	14
4.1. Физико – географическое положение	14
4.2. Ландшафтная характеристика побережья Финского залива	15
4.3. Особенности биоты побережий Финского залива	16
4.3.1. Наземные экосистемы	16
4.3.2. Морские экосистемы	17
4.4. Экологическое состояние Финского залива	18
4.5. Основные экологические проблемы побережий Финского залива	19
(a) Россия	19
(b) Финляндия	20
(c) Эстония	21
4.6. Загрязнение вод Финского залива азотными и фосфорными соединениями	22
• Фосфорное загрязнение	22
• Азотное загрязнение	23
Часть 5. Картография	24
Список использованной литературы	27
Список использованных карт	27

Введение

Цель курсовой работы «Эколого – географическое картографическое загрязнение региона Балтийского моря – Финского залива» - показать экологическое состояние прибрежных территорий за последние годы (по данным за 1995 и 1997 г.г.) и степень воздействия на акваторию промышленных предприятий. На данном этапе работы были составлены карты: «Суммарное количество выбросов фосфора с городскими промышленными и сточными водами» - по данным за 1997 г., «Суммарное количество выбросов азота с городскими промышленными и сточными водами» - по данным за 1997 г, «Количество сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями и заводами ежегодно» - по статистике 1995 г.

Загрязнение Балтики началось еще с периода Средних веков, когда загрязненные воды из городов с плохим санитарным состоянием выбрасывались непосредственно в море. В 19 и 20 в.в. с развитием индустриализации на акваторию возросло давление загрязняющих веществ. В это время интенсивно применялось использование химических удобрений. Новое время привнесло использование токсически опасных элементов, что нанесло удар по существованию биоты. Сейчас большая часть прибрежных шельфовых районов подверглась серьезным отрицательным воздействиям.

В 1950 гг. Балтийское море еще считалось экологически благополучным. Интенсивная индустриализация и сельскохозяйственная деятельность с использованием химикатов еще не приняли угрожающих размеров. Но с тех пор ситуация значительно изменилась. Загрязнение угрожает принять настолько громадные размеры, что захватит не только водосборный бассейн Балтики, но и собственно Балтику, и, наконец, особенно тревожным в этом случае окажется здоровье и благосостояние жителей данного региона – более чем 80 млн. жителей.

Балтийское море – чрезвычайно уязвимо к разного рода загрязнениям в силу его полузакрытого характера и гидрографических особенностей. Узкие мелкие Бельтские проливы позволяют осуществляться лишь крайне медленному водообмену между Балтикой и Северным морем. В результате, период, за который практически не происходит водообмена в водах Балтики колеблется между 25 и 40 годами, что сильно благоприятствует аккумуляции загрязняющих веществ.

Природная хрупкость региона усугубляется к тому же значительными антропогенными нагрузками, которые приводят к экологической деградации. Города и промышленные предприятия, расположенные на территории водосборного бассейна, выбрасывают поллютанты прямо в многочисленные реки, которые, в свою очередь, несут свои воды в Балтику. Более того, много загрязнений попадает на акваторию через атмосферу (за последние годы чрезвычайно усилилось негативное влияние автотранспорта). За последнее время концентрация содержания диоксида азота в атмосфере увеличивалась, и по некоторым исследованиям (Израэль Ю.А., Цыбань А.В.) – будет сохранять эту тенденцию. Интенсивная агропромышленная деятельность и животноводство (кстати сильно развитое именно в этом регионе) - основные создатели высокой нагрузки азота. Вообще, причиной За последние годы замечены высокие показатели концентрации тяжелых металлов в организмах морских животных: медь, никель, цинк, свинец – их величины даже выше, чем в биоте Северного моря (!).

Широко наблюдается закрытие морских пляжей. Причина этого в том, что прибрежные территории чрезвычайно загрязнены сточными водами, а значит здесь велика концентрация бактерий, способствующих массовому цветению водорослей. Правильная утилизация отходов позволит уменьшить количество привносимых бактерий, вирусов и других губительных для биоты веществ.

Особо следует коснуться проблемы эвтрофикации. Это явление обусловлено чрезмерным ростом биомассы, который, в свою очередь вызвано большим притоком

азотно – фосфорных соединений. Значительное количество азота попадает в Балтику непосредственно из атмосферных осадков, но, пожалуй, основной «поставщик» этих химических элементов - сток использованных речных вод с сельско - и лесохозяйственных промышленных предприятий, атмосферный перенос, а частично даже с территорий, расположенных вне водосборного бассейна. После происходит гниение этой огромной биомассы, что вызывает существенный недостаток кислорода.

Эти основные экологические проблемы коснулись всех приморских государств, особенно за последние 25 лет. Несмотря на попытки отдельных государств поправить экологическую обстановку территории, тенденция к ухудшению состояния моря сохраняется, и существует угроза того, что около 80 млн. чел., живущих на этой территории, подвергнут реальной опасности свое здоровье. Поэтому особенно ясной видится необходимость принятия немедленных мер по предотвращении экологической катастрофы. Ответственность за постановку и выполнение этих задач приняла на себя (при содействии финансовых, правительственных организаций и привлечении частного капитала) международная организация природоохранного назначения – HELCOM. За время более чем 20 – летнего ее существования были выполнены многие задачи экологического характера, но, тем не менее, основная масса проблем до сих пор еще остается нерешенной.

В связи с этим особенно важным оказывается продолжение экологического картографирования Балтики, т.к. оно позволит выявить не только тревожные зоны территории, но и позволит увидеть наметившиеся тенденции к улучшению/ухудшению территории - а значит сделать соответствующие выводы и своевременно принять меры.

Цель курсовой работы «Эколого – географическое картографическое загрязнение региона Балтийского моря – Финского залива» - показать экологическое состояние прибрежных территорий за последние годы (по данным за 1995 и 1997 г.г.) и степень воздействия на акваторию промышленных предприятий. На данном этапе работы были составлены карты: «Суммарное количество выбросов фосфора с городскими промышленными и сточными водами» - по данным за 1997 г., «Суммарное количество выбросов азота с городскими промышленными и сточными водами» - по данным за 1997 г., «Количество сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями и заводами ежегодно» - по статистике 1995 г.

Выбросы фосфора с городских территорий в Финском заливе максимальны среди всех других субрегионов Балтики: 2 610 т ежегодно. Большая часть всей нагрузки фосфора, поступающей с городскими промышленными и сточными водами в Балтийское море, приходится именно на Финский залив – 41%.

Аналогичная обстановка сложилась и с нагрузкой азота: 25 390 т, сбрасываемых ежегодно городскими предприятиями и муниципальными службами, позволили выделить субрегион Финского залива как наиболее загрязненный выбросами азота. После Финского залива такому негативному влиянию подвержен только субрегион Центральной Балтики (Baltic Proper), который значительно больше по размерам. Поэтому, можно сказать, что загрязнение именно биогенными веществами – фосфором и азотом – за последнее время вызывает беспокойство.

По количеству сточных вод, которые попадают в Балтику, Финский залив также удерживает печальное первенство, причем доли всех остальных субрегионов располагаются после Финского залива с большим, даже колоссальным отрывом: из суммарного количества сточных вод, ежегодно попадающих в Балтику, – около 500 млн куб. м., 430 млн. куб. м. приходится на Финский залив. Т.о., именно по этим категориям загрязнения Финский залив находится в самом тревожном состоянии и в связи с этим было решено создать карты по этой тематике. В дальнейшем будет рассмотрено загрязнение Финского залива тяжелыми металлами (медь, свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель) и другие виды загрязнений. Балтийское море – чрезвычайно уязвимо к разного рода загрязнениям в силу его полузакрытого характера и

гидрографических особенностей. Узкие мелкие Бельтские проливы позволяют осуществляться лишь крайне медленному водообмену между Балтикой и Северным морем. В результате, период, за который практически не происходит водообмена в водах Балтики колеблется между 25 и 40 годами, что сильно благоприятствует аккумуляции загрязняющих веществ (2).

Природная хрупкость региона усугубляется к тому же значительными антропогенными нагрузками, которые приводят к экологической деградации. Города и промышленные предприятия, расположенные на территории водосборного бассейна, выбрасывают поллютанты прямо в многочисленные реки, которые, в свою очередь, несут свои воды в Балтику. Более того, много загрязнений попадает в акваторию через атмосферу (за последние годы чрезвычайно усилилось негативное влияние автотранспорта). За последнее время концентрация содержания диоксида азота в атмосфере увеличивалась, и, вероятно, будет сохранять эту тенденцию. Интенсивная агропромышленная деятельность и животноводство (кстати сильно развитое именно в этом регионе) - основные создатели высокой нагрузки азота. За последние годы замечены высокие показатели концентрации тяжелых металлов в организмах морских животных: медь, никель, цинк, свинец – их величины даже выше, чем в биоте Северного моря (5).

Особо следует коснуться проблемы эвтрофикации. Это явление обусловлено чрезмерным ростом биомассы, который, в свою очередь вызван большим притоком азотно-фосфорных соединений. Значительное количество азота попадает в Балтику непосредственно из атмосферных осадков, но, пожалуй, основной «поставщик» этих химических элементов: сток использованных речных вод с сельскохозяйственных и лесохозяйственных промышленных предприятий, атмосферный перенос, а частично даже с территорий, расположенных вне водосборного бассейна. После происходит гниение этой огромной биомассы, что вызывает существенный недостаток кислорода (4).

Среди всех субрегионов Балтийского моря Финский залив выделяется по наибольшему воздействию нагрузок, которым он подвержен. Дело в том, что залив расположен в той части Балтики, на которую в значительной степени воздействует человек. По сравнению со своей площадью, Финский залив имеет водосборный бассейн значительных размеров, 10-миллионное население (в прибрежных регионах Эстонии, Финляндии и России) и отличается высоким уровнем развития сельского хозяйства и промышленности. Особенно велика нагрузка в регионе Санкт-Петербурга и Невы - крупнейшей реки, имеющей устье в Финском заливе.

Финский залив подвергается активной нагрузке от вредных веществ, которые образуются на суше (промышленные и сельскохозяйственные химикаты, транспорт) и в результате работы морского транспорта (нефтяные и химические выбросы). Огромное количество биогенных и других загрязняющих веществ, тяжелых металлов попадают в залив из различных источников. За последние годы химическое и биологическое состояние Финского залива ухудшилось, - это увеличивает опасность цветения водорослей, скопления вредных веществ в живых организмах, и загрязнения прибрежной зоны и рыболовецких снастей. Нагрузка от биогенных веществ в заливе примерно в три раза превышает средний показатель по Балтийскому морю. Испытывающая большую нагрузку восточная часть залива (к востоку от острова Гогланд) представляет собой регион с самым высоким уровнем эвтрофикации, превышающим среднее значение по Балтийскому морю в пять раз.

Поэтому, к сожалению, за последнее время, Финский залив превратился в регион Балтийского моря, который подвергается наибольшему воздействию экологических нагрузок, где негативные экологические явления можно наблюдать во всей экосистеме. Влияние деятельности человека на залив является весьма существенным.

Эти основные экологические проблемы коснулись всех приморских государств, особенно за последние 25 лет. Несмотря на попытки отдельных государств поправить экологическую обстановку территории, тенденция к ухудшению состояния моря сохраняется, и существует угроза того, что около 80 млн. чел., живущих на этой территории, подвергнут реальной опасности свое здоровье. Поэтому особенно ясной видится необходимость принятия немедленных мер по предотвращении экологической катастрофы. Ответственность за постановку и выполнение этих задач приняла на себя (при содействии финансовых, правительственных организаций и привлечении частного капитала) международная организация природоохранного назначения – HELCOM. За время более чем 20 – летнего ее существования были выполнены многие задачи экологического характера, но, тем не менее, основная масса проблем до сих пор еще остается нерешенной (4).

Финский залив сейчас находится в тревожном состоянии, это один из самых кризисных субрегионов Балтики. В связи с этим особенно важным оказывается продолжение экологического картографирования Балтики, т.к. оно не только позволит выявить тревожные зоны территории, но и увидеть наметившиеся тенденции к улучшению/ухудшению территории - а значит сделать соответствующие выводы и своевременно принять меры.

Часть 1. Общие сведения о физико – географических особенностях Балтики

1.1. Политико – территориальное положение моря

Прибрежная территория моря поделена между 9-ю государствами: Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Дания.

Около 16 млн. чел. проживает в прибрежной зоне, и приблизительно 80 млн. – на территории водосборного бассейна. Государства, так или иначе влияющие на экологию Балтики, (как занимающие часть водосборного бассейна) – это Белоруссия, Чехия, Норвегия, Словакия, Украина, т.к. некоторые из рек Балтики имеют свои истоки на их территориях.

1.2. Районирование Балтийского моря

Балтийское море вдается глубоко в материк, поэтому относится к типу внутриматериковых средиземных; имеет площадь порядка 415 000 кв.км. По количеству содержащейся в нем воды Балтика относится к малым морям, т.к. оно очень мелкое (средняя глубина – 51 м.). По отношению к Атлантике его можно считать пренебрежимо малым. Характерная особенность моря – разделение его на несколько бассейнов, различных по глубине.

Заметно вытянутое к северу, оно включает в себя крупные по площади заливы Ботнический и т.н. Ботническое море. На востоке к крупным заливам относятся Финский и Рижский. На юге расположен меньший по размерам Гданьский залив. Наиболее глубоководные части Балтики находятся в центре - это Фарё и Готландская впадины. К крупным бассейнам на западе относят Борнхольмскую (до 100 м глубиной) и Арконскую (до 50 м) котловины. Самые мелководные части Балтики – (не считая шельфа) – Зунд и море Бельтов: глубины здесь не превышают 18 м. - Это районирование акватории в общих чертах, хотя в сумме выделяют до 18 различных водных бассейнов в Балтике (по П. Хупферу.)

1.3. Периоды формирования Балтийского моря

Хотя область будущей Балтики существовала уже со времен кембрийского периода (500 – 60 млн. лет назад), непосредственными предшественниками ее считают

лишь моря, возникавшие во время ледникового периода (последние 500 тыс. лет). Поэтому Балтийское море относится к типу геологически молодых морей; со времени последнего ледникового периода оно подверглось значительным изменениям и прошло в эволюции своего развития несколько этапов:

- Балтийское ледниковое озеро (11 000 – 10 000 лет назад).
- Иольдиевое море (9500 лет назад).
- Анциловое озеро (8500 лет назад).
- Литориновое море (5000 лет назад).

Т.о. в истории своего формирования Балтика испытала чередование периодов существования пресных озер, изолированных от океана, с солеными морями, соленость которых была намного выше, чем сейчас.

В период существования ледника земная кора под действием его тяжести испытывала прогиб. При отступании льдов нагрузка уменьшилась, и кора начала выравниваться. Но это выравнивание очень сильно растянуто во времени и продолжается до сих пор. Поэтому северная часть Балтики испытывает поднятия и в настоящее время, и дно Балтики оказывается несколько наклоненным с севера на юг.

Часть 2. Гидрохимические условия

2.1. Соленость и содержание кислорода

Балтийское море уникально по своей природе: это самый большой массив слабосоленой воды на планете. 2 основные причины низкой солености моря:

- Многочисленные реки, впадающие в море (суммарно свыше 250); из них самые крупные – Нева, Даугава, Неман, Висла, Одер. Годовой сток – около 433 куб. км. (Данные из Ежегодника качества морских вод по гидрохимическим показателям за 1993г., Обнинск, 1996 г.).
- Проливы, соединяющие его с Северным морем, очень узкие и мелкие (не глубже 18 м), что затрудняет водообмен между бассейнами и препятствует более интенсивному проникновению соленых океанических вод в Балтику.

Тем не менее, проникновение атлантических соленых вод – единственный источник обновления глубинных вод Балтики.

Периодичность втекания соленых вод в Балтику обусловлена метеорологическими процессами, происходящими над Северной Европой и Северным морем. Хотя верхний слой воды в Собственно Балтике обновляется более – менее постоянно (благодаря Зундскому и Бельтскому проливам), глубинные воды испытывают свежее влияние только периодически, причем с периодом 11 и даже реже лет. В глубоководных же частях воды застаиваются вообще на десятки лет – это создает крайне благоприятные условия для накопления сероводорода (эффект, который наблюдается на дне Черного моря). Застойные условия с практически полным отсутствием кислорода наблюдаются на дне Готландской и Борнхольмской впадин, Финского залива, Собственно Балтики, Бельтского пролива и Каттегата.

Т.о. в водах Балтики наблюдается четкое разделение на верхний, поверхностный слой с пониженной соленостью и теплым, хорошо прогретым слоем в летнее время и нижний – с повышенной соленостью и постоянно низкими температурами.

За последние 15 лет наблюдался недостаток притока соленых вод с Северного моря, что вызвало уменьшение солености и понижение плотности глубинных вод. Более того, возросла температура глубинных вод Собственно Балтики. Последний период застаивания вод в Восточном Готландском бассейне был отмечен как наиболее длительный из всех, ранее наблюдавшихся. Сейчас здесь происходит катастрофическое снижение содержания кислорода, и, наоборот, зафиксированные концентрации сероводорода – максимальные из всех, прежде бывших. Ботнический залив по сравнению с другими районами акватории находится в лучшем состоянии благодаря

слабой стратификации водной массы, тем не менее даже здесь негативные тенденции к уменьшению кислорода наблюдались в течение периода 1965 – 1988 г.г.

2.2 Содержание азотно – фосфорных соединений

Значительное возрастание концентрации азота, фосфора и их соединений, наблюдавшееся вплоть до 1980-х г.г. более – менее стабилизировалось к настоящему времени, за исключением Каттегата и Рижского залива. Но тем не менее, содержание этих элементов все равно настолько высоко, что вызванная этим эвтрофикация усугубляет недостаток кислорода.

Помимо внешних источников фосфатного загрязнения, в глубинных водах центральной Балтики обнаружены высокие концентрации фосфатов. Концентрация нитратов возросла в обоих слоях вод Ботнического залива (как в поверхностных, так и в придонных водах.), хотя этот район отличается слабой эвтрофикацией. Современные оценки показывают, что общие запасы биогенов Балтики (включая Бельтский и Зундский проливы) составляют: около 730 000 т азота и 50 000 т фосфора. Приблизительно 40% азота поступает в Балтику непосредственно из атмосферы и через азотфиксирующие вещества; естественный процесс образования азота возникает благодаря деятельности водорослей. В то же время лишь 10 % фосфора приходит из атмосферы. Суммарная концентрация азота за период 1986 – 1990 г.г. имеет тенденцию к увеличению (в основном благодаря возрастанию концентрации аммония). В северной части Балтики приток азота несколько меньше (700 кг/км.куб. в год). Чем в южной ее части (1000 кг/км.куб. в год) - это показывает, насколько существенное влияние на эти показатели оказывает близость и интенсивность промышленных и агропромышленных предприятий. С середины 20 века общая нагрузка азота на акваторию Балтики возросла в 4 раза, а фосфора – в 8 раз.

2.3. Содержание металлов и устойчивых органических соединений

Достоверные данные о миграции элементов и устойчивых органических соединений в Балтике ограничены. В основном поллютанты попадают в акваторию из локальных источников прибрежной зоны. Соответственно, концентрации их на шельфе и вблизи него намного выше, нежели в открытых частях моря. Концентрация металлов в организмах рыб не меняется уже с 1980-х г.г. Показатели содержания ртути в биоте незначительно отличаются от их же в Северном море и в северо – восточной Атлантике, а на акватории Зундского пролива и юга Ботнического моря они даже повышены. В проливах Зундском и Каттегет одновременно повышенной оказалась нагрузка свинца и ртути. Концентрация кадмия увеличилась в организмах морских животных на севере Ботнического залива. Причины этого явления не до конца понятны, но существует версия об обратном соотношении между содержанием кадмия и соленостью (а она, как известно понижена на севере Ботнического залива - 3 промилле и менее). То же можно сказать и о распределении меди и цинка – в более пресных и мелководных районах содержание их повышено. Вообще, нагрузка металлов из антропогенных источников в Балтике имеет минимальные значения на территории Ботнического залива и поледовательно увеличивается к югу. Хотя есть и исключения: нагрузка цинка повышена в Ботническом море благодаря особым геологическим условиям. Содержание же кадмия, ртути и свинца повышена в центральной Балтике, причем по сравнению со средним по акватории содержанием этих металлов она превышает показатели в 5 – 7 раз.

Тем не менее в результате запретов и ограничений, поставленных экологической международной политикой, за последнее время были достигнуты определенные улучшения: начиная с 1970-х г.г. снизился уровень содержания ДДТ в биоте и стабилизировался к настоящему времени, уменьшились выбросы

хлорорганических соединений, в целом снизилось содержание кадмия и ртути по всему региону (хотя, как уже было отмечено выше, концентрация тяжелых металлов, наоборот, увеличилась в содержании организмов морских животных - это несколько разные процессы и не следует их путать.).

Возросшее цветение водорослей было отмечено в областях Каттегата, Бельтского пролива и Финского залива. Первоначальная биомасса фитопланктона удвоилась за последние 25 лет в районах Каттегата и собственно Балтики, достигнув наивысших показателей к 1980 г.г. Последующее разложение биомассы понизило содержание кислорода, что было особенно заметно в 1980 г.г. в южных районах Каттегата, проливов Бельтского и Зунд, а также в районе Арконского бассейна.

Часть 3. Экологическое состояние отдельных бассейнов Балтики

3.1. Ботнический залив (Bothnian Bay)

В Ботническом заливе наблюдается повышенное содержание тяжелых металлов: мышьяка, кадмия, ртути, свинца, а также устойчивых органических соединений. Металлы, поступившие в воды из атмосферы и прибрежных точечных загрязнителей (фабрик, заводов и т.д.), накапливаются в виде осадочных отложений и в организмах рыб, особенно велики их концентрации вдоль берегов Швеции и Финляндии. Интенсивная целлюлозно – бумажная промышленность (а в этих государствах она очень высоко развита) оказывает губительное воздействие на состояние биоты прибрежных экосистем Ботнического залива. Начиная с 1970-х г.г. увеличилось содержание азота, особенно оксида азота(3) NO –3.

Среди положительных особенностей необходимо отметить, что Ботнический залив отличается наименьшими показателями эвтрофикации среди других бассейнов Балтики.

3.2. Финский залив (Gulf of Finland)

Наоборот, высокие показатели значительной эвтрофикации характеризуют крайний восточный залив Балтийского моря – Финский. Здесь наблюдается активное цветение водорослей и большой объем биомассы. Главный источник загрязнений - р. Нева. Расположенная южнее р.Нарва – основной «поставщик» биогенных веществ – азота и фосфора. Очень высокими показателями уровня загрязнения отличаются прибрежные воды Эстонии.

Самыми лучшими по экологическим показателям при экспертной оценке оказались финские воды. (Что, в принципе и неудивительно: Финляндия уже начала активно проводить в жизнь экологическую политику поддержки и сохранения природных ресурсов, разработанную и регламентированную HELCOM).

Вообще, Финский залив сейчас находится в тревожном состоянии, это один из самых кризисных субрегионов Балтики, поэтому заслуживает более пристального внимания и отдельного рассмотрения.

3.3. Рижский залив (Gulf of Riga)

Эстония и, в особенности, Латвия, выбрасывают свои воды прямо в Рижский залив. Река, приносящая наибольший вред разгрузкой своих грязных вод – Даугава. Но, тем не менее, основной источник поллютантов Рижского залива – локальные, т.н. «точечные» загрязнители. В 1980-х г.г. сток использованных и при этом пресных вод сильно понизил соленость залива. Более того, именно в эти годы концентрация биогенов резко возросла. После этого, естественно, понизилось содержание кислорода, и

нарушились условия существования биоты. Хорошо известная проблема Рижского залива – в выбросе недостаточно обработанных и очищенных сточных вод прямо залив, недалеко от большого пляжа, который именно из – за этого пришлось закрыть, запретить купание и отдых в этой окрестности более чем на 2 года.

К бассейну Даугавы принадлежат 2 наиболее крупных города Латвии - столица Рига и г. Даугавпилс. Нагрузка загрязнителями, создаваемая этими населенными пунктами оценивается в 70 % от всей нагрузки, создаваемой городами Латвии. И хотя в обоих городах существуют водоочистные сооружения, выбросы использованных в промышленности вод настолько велики, что превосходят возможности систем. Т.о., системы в состоянии переработать лишь 40-50 % всего объема грязных вод. Кстати, к сожалению, эта особенность характерна для всех государств из бывшего СССР: использованные в промышленности или коммунальном хозяйстве воды либо подвергаются недостаточной очистке, либо не обрабатываются вообще. Степень и качество обработки до сих пор остаются крайне низкими.

На территории, прилегающей к субрегиону, расположено несколько индустриальных заводов, включая фармацевтический, химический, биохимический и завод по производству минеральных удобрений. Вред, оказываемый этими предприятиями, до сих пор колоссален, нагрузка тяжелыми металлами велика. К примеру, Латвбиофарм, фармацевтическое предприятие Риги, имеет водоочистные сооружения, но их реальная способность допускает обработку не более чем 25 % производимых отходов. Большую тревогу вызывает сброс твердых отходов прямо в лесах в виде свалок.

Территория, прилегающая к Рижскому заливу отличается большими масштабами сельскохозяйственной деятельности, т.к. этому способствуют и почвенно – климатические условия, и многовековые традиции. В результате, в регионе расположено около 30 свиноводческих ферм, содержащих свыше 5000 голов свиней, и около 400 ферм с разведением крупного рогатого скота. Давление, которому подвергается экосистема, оценивается такими цифрами: ежегодно в окружающую среду выбрасывается свыше 40 000 тонн азота и 800 тонн фосфорных соединений.

В результате, чрезмерная эвтрофикация и значительная нагрузка тяжелыми металлами – 2 основные проблемы Рижского залива.

3.4. Область восточной Балтики (Eastern Gotland Basin)

Два самых больших города Литвы – Вильнюс и Каунас - сбрасывают свои сточные воды в Нямунас, впадающий в полузакрытый Куршский залив. Остальные источники загрязнения этого региона - это небольшие города, целлюлозно – бумажные и агропромышленные предприятия. Водные ресурсы здесь настолько загрязнены, что это привело к сильной эвтрофикации и значительным сокращениям рыбных ресурсов. Значительный ущерб состоянию окружающей среды наносят Клайпеда и Паланга. Отдельные попытки улучшить экологическую обстановку были предприняты в Вильнюсе.

В Калининградском районе основные источники загрязнения – г.Калининград вместе с фабриками и заводами, расположенными на территории водосборного бассейна.

3.5. Гданьский залив (Gdansk Basin)

Значительное количество биогенов и токсичных веществ выбрасывается в море с территории польского государства. Основная масса загрязняющих веществ попадает в акваторию с течением рек. Наибольшие реки, впадающие в Балтику с этой территории, - это Висла (протекает через территории Белоруссии, Польши, Словакии и Украины.) и Одер/Одра, (протекает по Чехии, Германии и Польше.).

Некоторые участки этой территории сильно загрязнены токсическими элементами, хлоруглеводородами, нефтью. Наиболее загрязненные акватории Польши – Гданьский залив и Поморская бухта, т.к. именно в эти акватории несут свои грязные воды Висла и Одер.

Проблемы вод польского шельфа, в общем-то, те же, что и для вод центральной Балтики: накапливаются отложения сероводорода, значительно ухудшены условия для существования организмов, и, следовательно, сократился улов рыбы.

В чрезвычайно тревожном состоянии находится г.Калининград: это, пожалуй самый важный источник загрязнения в субрегионе, т.к. почти 92% от общего числа загрязнений фосфора из локальных источников поступает именно от этого города. Необходимые же очистные системы и сооружения практически сведены к нулю.

Большое беспокойство причиняет состояние городских свалок и скапливающихся на них громадных количествах твердых отходов.

3.6. Арконский бассейн (Arcona Basin)

Водосборный бассейн акватории Арконского бассейна расположен на территории немецких федеральных земель (Мекленбург-Северная Померания). Приблизительно 86 % населения крупных промышленных городов обслуживается очистными предприятиями, - т.о. охрана экологического состояния окружающей среды здесь высоко развита. Но в маленьких городках и поселениях этот процент значительно ниже – не превышает 25 %.

Тем не менее, прибрежные воды отличаются повышенной эвтрофикацией. Состояние отдельных областей значительно испорчено из – за большого поступления биогенных веществ: поэтому использование их как зон рекреации крайне затруднительно. Речной сток создает повышенные нагрузки биогенов и органических веществ на акваторию.

3.7. Проливы Бельтский, Зундский и Каттегат (The Sound, Belt Sea, Kattegat)

Экологические условия Дании в основном определены поступлением биогенов в акваторию. Биогены накапливаются и разлагаются в узких проливах, особенно летом, тогда как зимой большая часть азотно – фосфорных соединений проникает в центральную Балтику, тем самым «разгружая» концентрацию в отдельных частях акватории. Весной главный бич датских вод – цветение водорослей; в это время наблюдается катастрофическое накопление биогенных масс, многие из которых токсичны. В 1980-х г.г. это явление участилось, проходило дольше и интенсивнее, чем когда бы то ни было раньше.

Прибрежные воды Германии (земли Мекленбург-Форпоммерн) также отмечены как зона экологического бедствия. Но за последнее время, благодаря усилиям правящих властей земли Шлезвиг-Хольштайн, были достигнуты значительные успехи в сокращении биогенов и других вредных веществ.

Основная проблема шведских вод акватории - эвтрофикация. Швеция вместе с Данией способствуют повышению нагрузки азота в акватории Бельтского и Зундского проливов. - Это приводит к массовой гибели рыбы и вообще к громадному ущербу для жизни морских организмов.

3.8. Борнхольмский бассейн (Bornholm Basin)

Наибольшая река, впадающая в акваторию Борнхольмского бассейна, - Одра/Одер. Устье Одры находится в Щецинском заливе, и привносит с собой загрязнители с территории Польши, Чехии и Германии. Удобрения, смываемые с полей, отходы из заводов черной металлургии, а также химической промышленности

Польша - все это создает нежелательную нагрузку на экологическое состояние бассейна и повышает содержание в нем азота и его соединений.

Особая проблема – выбросы фенола от угольной промышленности, а также химической: ежегодно в бассейн сбрасывается около 100 т.

Одними из основных загрязнителей тяжелыми металлами являются медеплавильные заводы в г.г. Легнице и Глогов. Но за последнее время наметился тренд к уменьшению нагрузки от тяжелых металлов – меди, свинца, кадмия, цинка и др – в связи с общим падением производства в сталелитейной и железорудной промышленности.

Приблизительно 1.6 млн. т. оксида серы выбрасывается в атмосферу с территории Польши. Но, для сравнения, в 1988 г он превышал 4.3 млн.т., так что определенные улучшения налицо. Меньшие по количеству, но также весьма существенные выбросы поллютантов с региона Острава (Чехия) – тоже крупный промышленный район.

В шведской части прилегающей территории расположены 22 города, из которых 10 с населением свыше 10 000 жит. Но несмотря на такую повышенную антропогенную нагрузку, здесь созданы специальные заводы по очистке вод, основанные на химических и биологических методах, поэтому экологическая обстановка существенно лучше, нежели в Польше.

Основные проблемы акватории:

- Существенные количества выбрасываемых биогенных веществ, способствующих эвтрофикации.
- Значительное атмосферное загрязнение: свыше 55 000 тонн азота ежегодно, около 600 тонн – фосфора.

3.9. Западный Готландский бассейн (Western Gotland Basin)

Водосборный бассейн акватории целиком принадлежит одному государству – Швеции. В основном здесь расположены небольшие поселения, лишь некоторые из них достигают 10 000 чел. Большие ущербы для экологии наносит деятельность целлюлозно – бумажного комбината. Еще одной проблемой этой акватории является загрязнение от смыва пестицидов, удобрений (преимущественно азотных) с сельскохозяйственных участков (но не очень значительная, т.к. в этой части Швеции агропромышленная деятельность не столь интенсивна). За последние годы увеличилось применение биологических и химических методов очистки вод – это оказывает эффект на 90%. Значительная часть загрязнений достигает этой части Балтики через атмосферу: приблизительно 25 000 тонн азота, что составляет 15% от всех выбросов азота Швецией.

3.10. Северная Балтика (Northern Baltic Proper)

Водосборный бассейн Северной Балтики располагается на территориях Швеции и Эстонии (о. Хийумаа). Здесь расположены 32 довольно крупных города с развитой промышленностью, 14 из которых с населением свыше 20 000 жителей, включая такой крупный как Стокгольм. Естественно, что в таких условиях техногенная нагрузка особенно внушительна. Крупные промышленные предприятия, особенно заводы с комплексной металлообработкой и сталелитейной промышленностью наносят тяжелый ущерб выбросами тяжелых металлов, создают значительную нагрузку фосфора и азота в акватории.

Крупные реки – Меларен и Мотала, а также озера – Хьельмарен, Меларен, Веттерн – способствуют переносу азотных соединений и биогенных питательных веществ, усиливая тем самым эвтрофикацию в акватории. Сельскохозяйственная деятельность особенно интенсивна в районе оз.Меларен и Хьельмарен.

Но основной проблемой остается эвтрофикация и значительный недостаток кислорода в некоторых глубинных частях акватории.

3.11. Ботническое море, море Архипелага, Аландское море (Bothnian Sea, Archipelago Sea, Aland Sea)

Водосборный бассейн данного субрегиона принадлежит Швеции и Финляндии. Здесь расположено около 100 городов, но лишь 24 из них относятся к категории крупных, остальные же специализируются на сельскохозяйственной и агропромышленной деятельности. Растениеводство и животноводство здесь настолько интенсивны, что это привело к серьезным проблемам, в первую очередь эвтрофикация прибрежных вод в результате интенсивного смыва с земель и территорий ферм биогенных питательных веществ.

Большой вред наносят целлюлозно – бумажные комбинаты и деревообрабатывающие предприятия, которых здесь находится достаточное количество: в Швеции -22 (в т.ч. Сундсвалль, Евле), из них 7 специализируются на наиболее вредном производстве – целлюлозы. На финской территории – 11 ЦБК.

В этом же субрегионе действуют металлургические и химические заводы: алюминиевый завод Сундсвалль, выбрасывающий полиароматические гидрокарбонаты, Пори, где производится диоксид титана и сульфат железа, Харьявальта – цветная металлургия, в результате чего создаются значительные выбросы в атмосферу кадмия и мышьяка. К крупным действующим заводам относятся также Бурлэнге, Сандвикен (Швеция) - специализирующиеся на производстве черной металлургии.

Добыча полиметаллических и железных руд в верховьях р.Далельвен в Швеции неэффективными методами приводит к таким цифрам: ежегодно в воды р.Далельвен выбрасывается 675 т. цинка, 22 т. меди и 0,8 т. кадмия.

В акватории моря Архипелага значительный ущерб наносит рыболовство (на территории Финляндии, в Швеции же оно намного слабее).

К основным проблемам акватории можно отнести следующие:

- Выбросы вредных органических веществ и биогенных элементов из-за неэкологического и крайне губительного целлюлозно – бумажного производства
- Биогенные вещества, поступающие с полей и фермерских хозяйств.
- Нагрузка тяжелых металлов, поступающая от индустрии черной и цветной металлургии, а также открытых карьеров добычи полезных ископаемых.

Часть 4. Экологическое состояние Финского залива

4.1. Физико – географическое положение

Финский залив представляет собой неглубокий солоноватый бассейн, где воды основной части Балтийского моря смешиваются с богатой биогенными веществами речной водой. Бассейн залива, площадь которого составляет 412 тысяч квадратных метров, а население - 20 миллионов человек, полностью включает систему озер Финляндии, обширные водные массивы Ладожского и Онежского озер в России, а также речные системы в Восточной Эстонии и в южной части Санкт-Петербурга. В 20 городах густонаселенных прибрежных регионов залива проживает около 8 миллионов человек. Регион Санкт-Петербурга с населением, насчитывающим приблизительно шесть миллионов человек, а также пристоличные регионы Хельсинки с населением около 1 миллиона человек и Таллинна с населением 0,5 миллиона человек - являются наиболее заселенными территориями. По причине своей небольшой глубины Финский залив отличается весьма высокой уязвимостью. Он относится к наиболее загрязненным регионам Балтийского моря (3).

Финский залив – относительно узкий залив, простирающийся более чем на 400 км в западном направлении. При входе в залив со стороны Балтики ширина его достигает 75 км. Наиболее широкая часть залива – между г.Выборгом и южным побережьем Нарвского залива – более 130 км. В крайней же восточной части, в районе устья Невы, ширина Финского залива всего 15 км. Общая площадь Финского залива вместе с островами составляет приблизительно 30 000 км.кв. – это 7 % от площади Балтийского моря. Объем воды, содержащейся в Финском заливе превышает 1000 км.куб. (7).

Площадь водосборного бассейна оценивается приблизительно в 412 900 км.кв., из которых 276 100 км.кв. принадлежат России (67%), 107 000 км.кв – Финляндии (26%), 26 400 км.кв – Эстонии (7%) и менее 0,1 % (3 400 км.кв) – Латвии. Наибольшая река, впадающая в Финский залив – Нева (4).

4.2. Ландшафтная характеристика побережья Финского залива

В результате различий в геологическом строении и геоморфологии, а также разнообразии в растительных сообществах региона можно выделить наиболее характерные ландшафтные особенности субрегиона:

- ❖ Северо-Восток Финского залива – выходы на поверхность обнаженных кристаллических пород Балтийского щита: гранит рапакиви.
- ❖ Восток Финского залива в районе г. Приморск – гранитная и гранито-гнейсовая поверхность.
- ❖ Восток Финского залива в районе г. Зеленогорск – песчаный берег.
- ❖ Восток Финского залива возле устья р.Невы – сочетания песчаных берегов и моренных лагун возле оз.Лахтинский Разлив.
- ❖ Восток Финского залива в районе г.Копорье – сочетания песчаных и галечниковых берегов и болот.
- ❖ Восток Финского залива в районе г. Сосновый Бор – техногенные зоны в комбинации с песчаными пляжами.
- ❖ Восток Финского залива в районе устья р.Луга – сочетания песчаных пляжей, моренных берегов, россыпей галечника.
- ❖ Восток Финского залива возле г.Курголово – сочетания дюн, моренных островов и отмелей.
- ❖ Юго-восток Финского залива в устье р.Нарва.- песчаные пляжи.
- ❖ Центральные острова Востока Финского залива – моренные и песчаные побережья островов.
- ❖ О-ва Гогланд и Тюттер – выход на поверхность материнских пород.
- ❖ Залив р.Нева - мелководный, с практически нулевой соленостью вод эстуария р.Нева.
- ❖ Выборгский залив – воды с низкой соленостью (менее 4 промилле), система архипелагов с фиардовыми берегами.
- ❖ Воды юго-востока Финского залива (возле устьев р.Луга и Копорского залива) - водные массы с низкой соленостью и с высоким антропогенным воздействием на них, особенно азотным загрязнением.
- ❖ Центральные воды Востока Финского залива (приблизительно до о.Малый Тюттерс)– солоноватые, с соленостью до 5 пр.- поверхностные, до 7-8 пр. – глубинные.
- ❖ Побережье Нарвского залива до г.Верги – Балтийско-Ладожский уступ, т.н. «глинт», обрыв плато, высотой местами до 56 м. Сложен кембрийскими глинами и песчаниками, перекрытыми известняками ордовика. Иногда здесь встречаются пещеры и пустоты – результат работы волн, но не глубже 2-3 м. Это преобладающая ландшафтная особенность северной Эстонии, т.к.

Балтийско-Ладожский уступ (глинт) простирается вдоль всего южного побережья Финского залива вплоть до Ладожского озера, местами прерываясь другими ландшафтами. (Coastal caves and cliffs).

- ❖ Побережье заливов Колга, Хара, Эру – берега с выходом на поверхность подстилающей поверхности. Склоны известняков достаточно плавные, что препятствует образованию здесь уступа; прибрежная территория здесь каменистая, произрастают хвойные леса, местами сосновые.
- ❖ Береговая полоса от г.Палдиски до г.Дирхами - прибрежные луга и затопляемые земли. Склон берега здесь очень плавный; на побережье часто встречаются болота и заболоченные, затопляемые местности. (Coastal meadows and wetlands). Произрастают сообщества тростника, камышей, осоки. (Reed, sedge and rush).Возрастающая эвтрофикация моря нередко приводит к тому, что песчаные пляжи зарастают осокой и камышом. В последнее время в результате чрезмерного разрастания осоки, камыша и тростника уменьшаются площади луговин и естественной растительности, пригодной для обитания птиц.
- ❖ Северное побережье заливов Лахепере, Таллинский, а также возле г.г. Ригулди, Эйсма, Нарва-Йыэсуу, северо-восток побережья о.Хийумаа - песчаные пляжи и дюны. (Bars and dunes). Это уникальный вид ландшафта, который находится на грани полного исчезновения. Крайне редко теперь встречаются вересковые заросли, характерные для этой местности.
- ❖ Береговая линия северного побережья Финского залива (Финляндия) – выходы на поверхность кристаллических пород Балтийского щита; в естественном состоянии преобладают хвойные леса на берегах с крутыми склонами, (cliffs), но сейчас большая часть лесов сведена или находится под угрозой исчезновения.
- ❖ Шхеры и острова на севере Финского залива (принадлежащие Финляндии) – растительность крайне рассредоточенная, встречаются лишь лишайники и растения-пионеры, образующие редкий мозаичный покров на каменистом субстрате. Это крайне чувствительный тип ландшафта, очень хрупкие экосистемы, чрезвычайно подверженные негативному воздействию окружающей среды.

За последние годы состояние экосистем побережья Финского залива оказалось в очень тревожном положении в результате интенсивного антропогенного воздействия, вредного влияния индустриальных заводов и промышленности, особенно целлюлозно-бумажной и химико-фармацевтической. Некоторые сообщества редких видов животных и растений особенно подвержены экологическим ударам.

4.3. Особенности биоты побережий Финского залива

4.3.1. Наземные экосистемы

Восточная часть Финского залива находится на промежуточном положении между Балтийским морем, Скандинавским кристаллическим щитом и Восточно-Европейской платформой. Южная часть региона принадлежит к умеренной зоне, тогда как север – к бореальной таежной. Это позволяет сказать, что Финский залив и область его водосборного бассейна в целом является транзитным регионом, причем не только между северной Арктической тундрой и широколиственной но и в меридиональном направлении: между восточной частью, Русской платформы, где доминирует тайга, ограниченная цепью Уральских гор, и западной, характеризующейся более мягким океаническим климатом (с преобладанием смешанных широколиственных лесов).

Высокая степень биоразнообразия представлена различными формами биотопов, существующих в пределах Финского залива и его окрестностей. Здесь

сосуществуют биogeографические элементы разных климатических зон: арктической, бореальной Европейской, бореальной Сибирской, неморальной. Флора этого региона напоминает типичную для северо-запада и севера Русской равнины, но с большим преобладанием сосудистых растений. С продвижением к западу и на побережьях увеличивается количество атлантической, южной бореальной и неморальной Европейской флоры (2).

С продвижением на восток, к С.-Петербургу, а также с приближением к другим крупным городам – Таллин, Хельсинки - количество гнездящихся птиц возрастает – это объясняется не лучшими природными условиями для существования, но т.н. «антропогенным феноменом»: птицы инстинктивно стремятся обитать ближе к человеку, где лучше возможности для корма и элементарно теплее. К большому сожалению, именно в местах с большей плотностью населения, куда стремятся животные, экологические условия для их существования гораздо хуже.

4.3.2. Морские экосистемы

Распределение морской фауны имеет совершенно противоположное направление: с продвижением к востоку количество морских животных намного сокращается, остаются лишь пресноводные обитатели. Причина этого очевидна: значительное уменьшение солености в этом направлении вплоть до нулевой в заливе Невы.

Кроме того, резкое обеднение фауны наступает внутри Финского залива, т.к. там становится более заметным расслоение вод Балтики на 2 резко выраженных слоя: нижний слой более соленый; фосфаты и нитраты, необходимые для роста растительных организмов оказываются на глубине и недоступны растениям, следовательно, количество фитопланктона резко уменьшается и нарушаются цепочки питания, что и приводит к сокращению общего числа рыб в центре залива. Поэтому наиболее продуктивными в биологическом отношении и с гораздо лучшим видовым разнообразием оказываются прибрежные зоны залива (3).

Морская фауна Финского залива по происхождению также смешанная: в общем она представляет собой сильно обедненную бореально-атлантическую фауну с сильной примесью пресноводной и значительным содержанием арктических форм. К атлантическим видам относятся, например, треска, камбала, обыкновенная сельдь, морская игла, килька. Из южных видов здесь встречаются морской конек, скумбрия, кефаль, анчоус. К пресноводным видам Финского залива относятся щука, судак, лещ. Арктические виды концентрируются преимущественно в глубоководных, более холодных частях залива : это бычок-рогатка, который встречается еще в озерах Финляндии и Карелии, нерпа, имеющая циркумполярное распространение и обитающая кроме того и в Ладожском озере.

Своеобразное место в морской фауне Финского залива занимают мигранты из Каспийского моря, проникшие сюда не так давно, за последние 100 лет по Волго-Мариинской системе каналов с речными судами: это гидроидный полип *Cordylophora caspia*, двустворчатый моллюск *Dreissena polymorpha* и рачок-амфипода.

Планктон и бентос в Финском заливе не образуют больших скоплений (несколько десятков грамм на 1 м.кв.), но у входа в залив биомасса бентоса достигает сотен грамм на 1 м.кв., что объясняется активными движениями вод, перемешиванием слоев с различной температурой и количеством содержащегося кислорода (2).

Существует около десятка видов рыб, которые находятся на грани вымирания из-за негодных условий для их существования, размножения и питания. Наиболее известные среди них - лосось, осетр. Лосось проникает в Финский залив во время нереста, и его уловы здесь существенны: в отдельные годы достигали 15 % от общего улова осетра в Балтике (но на настоящий момент эта цифра ниже).

Вообще, рыболовство хорошо развито в этой части моря: достаточно крупных рыб в Финском заливе насчитывается 69 видов. Кроме различных рыб, в водах Финского залива вылавливается морской угорь – его ловят в бухтах, заводях, заливах и устьях рек. В Финском заливе встречается мелкая серебристая ряпушка, идущая в Неву на нерест (3).

4.4. Экологическое состояние Финского залива

Финский залив является регионом Балтийского моря, который подвержен наибольшему воздействию нагрузок, т.к. он расположен в той части Балтийского моря, которая наиболее подвержена воздействию деятельности человека. По сравнению со своей площадью, Финский залив имеет чрезвычайно обширный водосборный бассейн, 10-миллионное население (в прибрежных регионах Эстонии, Финляндии и России) и характеризуется высоким уровнем развития сельского хозяйства и промышленности. Нагрузка особенно велика в регионе Санкт-Петербурга и Невы - крупнейшей реки, имеющей устье в Финском заливе.

Огромное количество биогенных и других загрязняющих веществ попадают в залив из рек, прибрежных городов, от промышленных предприятий, морского транспорта и из атмосферы. За последние десятилетия химическое и биологическое состояние Финского залива заметно ухудшилось, что увеличивает опасность цветения токсичных водорослей, скопления вредных и токсичных веществ в живых организмах, а также загрязнения прибрежной полосы и рыболовецких снастей (3).

Поэтому, к сожалению, за последнее время, Финский залив превратился в регион Балтийского моря, который подвергается наибольшему воздействию экологических нагрузок, где последствия эвтрофикации можно наблюдать во всей экосистеме. Влияние деятельности человека на залив является весьма существенным. В последние годы уменьшение солености глубоких вод способствовало усилению вертикального водообмена между поверхностным и донным слоями. Начиная с середины 1980-х годов, этот процесс вызвал появление в водах постоянных концентраций биогенных веществ. Состояние Финского залива характеризуется серьезными признаками химического и биологического ухудшения, что создает предпосылки для цветения токсичных морских водорослей и аккумуляции вредных и токсичных веществ в живых организмах. Существенное воздействие оказывают не только нагрузки от речной сети, но и от воздушных загрязнений. Поэтому Финский залив сейчас находится в тревожном состоянии, это один из самых кризисных субрегионов Балтики.

Финский залив подвергается активной нагрузке от вредных веществ, которые образуются на суше (промышленные и сельскохозяйственные химикаты, транспорт) и в результате работы морского транспорта (нефтяные и химические выбросы). Основная нагрузка от загрязнений сосредоточена в восточной части Финского залива. Благодаря запретительным и ограничительным мерам в течение последних двух десятилетий концентрация тяжелых металлов и хлорированных органических соединений в живых организмах уменьшилась в целом во всем регионе Балтийского моря. Но, тем не менее, нагрузка от ртути, свинца, кадмия и других вредных или токсичных органических соединений все равно является высокой (3).

Пагубное воздействие и риск для биологических цепей можно наблюдать на тюленях. Содержание вредных тяжелых металлов в печени, почках и даже мускульных тканях намного выше максимального допустимого показателя для промысловых рыб. Кроме того, в некоторых тюленях была обнаружена высокая концентрация органохлоринов. Концентрация идиоксинов в балтийской сельди и лососе по-прежнему остается сравнительно высокой.

Крупнейшей проблемой залива является эвтрофикация. Концентрация азота и фосфора является настораживающе высокой по сравнению с показателями по бассейну

Балтийского моря в целом. В особенности это касается восточной части залива. Благодаря избыточному количеству биогенных веществ. Эвтрофикация вызывает замутнение вод и засорение береговых линий и рыболовецких снастей. Участилось цветение морских водорослей и ежегодно появляются новые разновидности токсичных сине-зеленых водорослей (3).

Эвтрофикация приводит к увеличению растительного покрова береговых линий и островов, а также к уменьшению разнообразия растений. Кроме того, изменяется структурный состав птиц и рыб в регионе. Высокие показатели значительной эвтрофикации характеризуют крайний восточный залив Балтийского моря – Финский. Здесь наблюдается активное цветение водорослей и большой объем биомассы. Главный источник загрязнений - р. Нева. Расположенная южнее р. Нарва – основной «поставщик» биогенных веществ – азота и фосфора. Очень высокими показателями уровня загрязнения отличаются прибрежные воды Эстонии (4).

Нагрузка от биогенных веществ в заливе примерно в три раза превышает средний показатель по Балтийскому морю. Испытывающая большую нагрузку восточная часть залива (к востоку от острова Гогланд) представляет собой регион с самым высоким уровнем эвтрофикации, превышающим среднее значение по Балтийскому морю в пять раз.

Ежегодно залив получает около 180 тысяч тонн азота, 10 тысяч тонн фосфора и 300 тысяч тонн органических веществ, которые определяются как биологическое потребление кислорода. Среди экологических проблем Финского залива можно отметить еще и загрязнение от неэффективного рыболовства: рыбаки являются важной группой пользователей прибрежных вод Финского залива. Около 250 профессиональных рыболовецких объединений и 100 тысяч рыболовов-любителей используют главным образом воды Финского залива. При этом отмечается сильное загрязнение и засорение рыболовецких снастей. 90% пользователей восточных и 80% пользователей западных прибрежных вод Финского залива сообщают о проблемах загрязнения и засорения снастей. (3)

Хотя данные о нагрузке фосфора и органических веществ, вызывающих интенсивное потребление кислорода, являются более-менее полными, но, к сожалению, данные по общей нагрузке азота - главного биогенного вещества, вызывающего эвтрофикацию в заливе – весьма приблизительны. Данные по нагрузке от тяжелых металлов и других вредных и токсичных веществ тоже ограничены. Это очень затрудняет проведение экологических работ разного уровня.

Надо отметить, что состояние всего Балтийского моря является важным фактором в экологии Финского залива. Поэтому усилия и мероприятия на международном уровне по охране всей Балтики имеют существенное значение и для отдельно взятого Финского залива.

4.5. Основные экологические проблемы побережий Финского залива

Защита такой морской территории, как Финский залив, в основном касается государств, расположенных на его побережье. Речная сеть залива покрывает часть Эстонии, Финляндии и России. Поэтому необходимо рассмотреть основные экологические проблемы этих государств по отдельности.

(а) Россия

Основная часть биогенных веществ (около 70%), органических веществ и тяжелых металлов поступает в залив в самой восточной его части и в особенности в регионе Санкт-Петербурга, где проживает около 6 миллионов человек. Кроме существенной нагрузки от городского хозяйства и промышленности, восточная часть залива подвергается нагрузке от нескольких крупных животноводческих хозяйств. В

связи с большим потоком воды из Невы загрязняющие вещества, поступающие из Санкт-Петербурга, смешиваются с речной водой, в особенности в Невской Губе, где водообмен с восточной частью залива до некоторой степени ограничен в результате строительства сооружений (3).

Значительные индустриальные центры, такие как Таллин, С.-Петербург, Хельсинки, а также крупные промышленные заводы и предприятия наносят существенный вред экосистемам Финского залива. Главные загрязнители – тяжелые металлы и продукты нефтепереработки. По последним сведениям, содержание кадмия в заливе Невы (преимущественно, в припортовых районах) превышает допустимые нормы в 40 раз. Концентрации цинка, меди и нефти в водах также превосходят «нормальные» в десятки раз. Чрезвычайно высок уровень эвтрофикации (6). От 60% до 80% общего объема нагрузки биогенных веществ на Финский залив поступает из России. Санкт-Петербург и река Нева являются крупнейшими источниками биогенных веществ, о чем говорит тот факт, что 70% объема фосфора и 50% объема азота, поступающих в Финский залив, приходится на их долю. В устье Невы средняя концентрация фитопланктона примерно в 4-7 раз выше этого показателя в западной части Финского залива. Повышенная концентрация фитопланктона также постоянно отмечается во внутренних бухтовых зонах в местах расположения крупных городов и рек. Кроме того, значительное количество азота попадает в залив из атмосферы.

Уровень загрязнения отмечен как высочайший в следующих регионах:

- Гавани портов С.-Петербурга, Кронштадта, Хельсинки, Таллина, Выборга.
- Устья рек Нева, Луга, Пирита.
- Выборгский залив.

Термальное загрязнение зафиксировано в Копорской бухте от атомной электростанции в г. Сосновый Бор (6).

Нагрузка от тяжелых металлов образуется в основном в регионе Санкт-Петербурга. За счет строительства отдельных канализационных систем промышленных сточных вод и внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих промышленных технологий, а также строительства новых сооружений очистки сточных промышленных вод можно существенно сократить объем нагрузки на окружающую среду. Степень скопления загрязнений в районе Невской губы, огражденном сооружениями защиты невысока, но зато часть биогенных веществ и тяжелых металлов скапливается в восточной части залива, за пределами сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений, что еще хуже сказывается на экологии территории. Кроме перечисленных проблем, необходимо повысить ядерную и радиационную безопасность, а также улучшить мониторинг радиационного состояния в регионе Финского залива (3).

(b) Финляндия

Основной проблемой для экосистем Финляндии является эвтрофикация. Причина ее возникновения – интенсивное земледелие с применением химических удобрений. Питательные вещества, биогены попадают в воды залива вместе с речным стоком (6).

Финляндия несет ответственность за 5-10% нагрузки от биогенных веществ и около 10% нагрузки от органических веществ, воздействующих на Финский залив. Доля Финляндии в загрязнении тяжелыми металлами составляет лишь несколько процентов от общего показателя нагрузки. Однако из-за неглубоких вод архипелагов воздействие нагрузки от биогенных веществ является весьма существенным. Городские хозяйства Финляндии (в особенности регион Хельсинки) отвечают за 40%, сельское хозяйство - 30%, а промышленность - 5% выпуска азота, который легко подвергается биоаккумуляции. Оставшиеся 25% объема азота появляются в основном за счет естественного выщелачивания.

В течение последних десятилетий нагрузка от фосфора, органических веществ, тяжелых металлов и некоторых пестицидов со стороны Финляндии существенно уменьшилась благодаря водоохранным мерам (3).

Структура побережья Финляндии, характеризующаяся тысячами островов и мелководьем, заметно отличается от более глубоких прибрежных зон Эстонии и России, где происходит более эффективное смешивание вод. Поэтому, даже относительно низкий уровень нагрузки биогенных веществ приводит к худшим последствиям. Городское хозяйство является основным антропогенным источником биогенных веществ - более 40% общей нагрузки от фосфора и 20% нагрузки от азота поступает из больших и малых городов, расположенных на побережье залива. Около 10% нагрузки приходится на долю сельского хозяйства. В Финляндии эта отрасль является крупнейшим отдельным антропогенным источником биогенных веществ, сброс которых составляет от 30% до 40% от общего объема загрязнений, поступающих из Финляндии (3).

В устье реки Кюмийоки был отмечен высокий уровень концентрации полихлорированных диоксинов, которые образуются от древесных консервантов, используемых в верхнем течении реки. В морской зоне около города Котка обнаружены органические загрязнения, источником которых являются предприятия бумажной промышленности Финляндии.

На побережье Финляндии береговая линия практически отрезана от внутренних территорий цепью всевозможных коттеджей, домов, небольших отелей, летних домиков и прочих застроек, причем их плотность такова, что на береговую полосу остается немногим более 100 м. В таких «закрытых» полосах живой природы растительные сообщества обычно быстро деградируют, превращаясь во фрагментарные участки. Более чем 37,3 % всего побережья Финляндии (в т.ч. и в Финском заливе) подвержено такой антропогенной нагрузке. Т.о. интенсивное строительство непосредственно на побережье – одна из основных и существенных причин уменьшения, деградации и исчезновения биотопов побережья

Тем не менее, основной проблемой для экосистем Финляндии является эвтрофикация. Причина ее возникновения – интенсивное земледелие с применением химических удобрений. Питательные вещества, биогены попадают в воды залива вместе с речным стоком.

(с) Эстония

Основная проблема Эстонии – это химическая промышленность. Самым постоянным источником загрязнений в Эстонии являются предприятия химической промышленности в регионах Силламяе и Кохтла-ярве. Наряду с нефтяными углеводородами и фенольными соединениями, в результате выщелачивания отходов производства в Финский залив попадает большое количество азота. Сточные воды в регионе Таллинна подвергаются биологической и химической очистке. Удаление органических веществ и фосфора также осуществляется эффективно. Нагрузка от азота на реку Нарву и Нарвскую губу является весьма высокой. Река Нарва испытывает нагрузку от городских сточных вод и отходов сельского хозяйства. Нагрузка образуется как в России, так и в Эстонии (3). Факторы опасности состояния окружающей среды Эстонии можно разделить на 2 группы:

- Уменьшение сельскохозяйственной деятельности традиционными методами приводит к интенсивному зарастанию прибрежных лугов торстником, осокой, камышом, что уменьшает площади мест, пригодных для гнездования птиц.
- Возрастающая за последние годы рекреационная активность, наплыв туристов создают повышенное антропогенное давление на окружающие территории. Сюда же относится и постройка многочисленных коттеджей, летних домиков в непосредственной близости от побережья, а также неконтролируемые поездки

транспорта по хрупкой, с трудом восстанавливающейся растительности. Но необходимо отметить, что за последнее время принят ряд законов, запрещающих постройку новых зданий на берегах, а также разрешающих проход по берегам только пешком. – Это в значительной степени улучшит состояние экосистем (6).

4.6. Загрязнение вод Финского залива азотными и фосфорными соединениями

Типичными отличительными чертами всего Финского залива являются скопления азота, фосфора и биомассы водорослей, концентрация которых увеличивается от западной части залива к восточным водам вплоть до устья Невы. Поэтому, как уже было сказано выше, эвтрофикация является наиболее сложной проблемой для Финского залива.

Чрезмерный рост концентрации биогенных веществ приводит к изменениям в экосистемах открытых морских зон и побережья. Ежегодно увеличивается объем цветущих морских водорослей, в особенности весной и в конце лета. Обнаружены значительные изменения в разнообразии биологических видов растительности на побережье залива. И, несмотря на тенденцию уменьшения нагрузки биогенных веществ на Финский залив (за прошедшее десятилетие сокращение составило 20%), средний относительный уровень этой нагрузки по-прежнему в три раза превышает средний показатель по всему Балтийскому морю. Ежегодно Финский залив получает около 9 тысяч тонн фосфора и 160 тысяч тонн азота. За последнее время обнаружен опасно высокий уровень уменьшения количества кислорода в нижнем слое вод в восточной и центральной частях Финского залива, что привело к выделению большого количества фосфора из донной седиментации. Такая внутренняя нагрузка биогенных веществ может катастрофическим образом ускорить процесс эвтрофикации (3).

Большие зоны донной седиментации в Финском заливе страдают от потери кислорода. Это создает серьезную угрозу для состояния всей экосистемы залива. В зонах с глубиной более 30 метров, в особенности в островной зоне Финляндии, расположенной вдоль восточной части побережья страны, донная фауна вымерла, что может привести к значительным изменениям в структуре популяций рыб. Т.о., уменьшение сброса фосфора и азота необходимо для эффективной нейтрализации процесса эвтрофикации. Результаты сокращения количества биогенных веществ будут наиболее заметны в закрытых водоемах, а также в островных и прибрежных водах Финского залива.

• Фосфорное загрязнение

Во время весеннего цветения происходит активное осаждение большого количества биогенных веществ, собирающихся в Финском заливе зимой. Прибрежные воды и в особенности устья рек отличаются высокой степенью удержания биогенных веществ в результате их осаждения.

Уровень содержания фосфора в Финском заливе является довольно однородным. Благодаря отсутствию достаточного притока соленой воды из Балтийского моря в залив, придонные воды сохраняют кислотность в течение последних 10-15 лет. Поэтому существенное количество фосфора постоянно остается в донной седиментации, что особенно характерно для восточной части залива (3)

В 1995 г. суммарное поступление фосфора в Балтийское море составило 37 650 тонн, большая часть из которых поступила посредством рек (81%). Тем не менее, доля загрязнения фосфором отдельных «точечных» источников также существенна: промышленные предприятия и производство, города суммарно поставляют около 18 % поллютантов.

Если выделить долю в загрязнении моря отдельных субрегионов, то окажется, что Финский залив приносит приблизительно 22% от суммарного количества,

выбрасываемого реками (отдельная статистика ведется по промышленным центрам) т.е. 8 160 т. ежегодно. Т.о. он «расположен» на 2 месте после региона Центральной Балтики (47%). – Вклад существенный, если еще учесть, что площадь Финского залива составляет всего 7 % от общей площади. Наибольший вред в загрязнении оказывает р.р. Нева (2 800 т.ежегодно) и Нарва (670 т.). Весьма существенный вред исходит от целлюлозно-бумажной промышленности – на побережье Финляндии и России.

В загрязнении, идущем от промышленных центров, городов и промышленных предприятий Финский залив удерживает печальное первенство (41% от общей суммы). При этом доля Ленинградского района оказывается самой большой (2 440т./г.). Таллинский и Хельсинский районы также оказывают мощное воздействие. Надо подчеркнуть, что во всех трех столицах высоко развита деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность – наиболее вредная для экологии.

За последние годы ситуация несколько улучшилась (сравнивались данные за 1991 и 1997 г.г.) : количество выбросов в г.Кохтла-Ярве уменьшилось со 125,2 т./г. до 16,0 , в г.Кехра – с 6,0 до 1,9 т./г., Таллин: со 166,8 до 69,0 т./г., В Хельсинки- с 53,0 до 41,2 т./г. и т.д. (данные взяты из материалов HELCOM - 1998, Annual report, JCP) (4).

• Азотное загрязнение

Азот является основным биогенным веществом, ограничивающим рост водорослей в большинстве регионов залива. Азотная нагрузка является главным фактором, влияющим на концентрацию биомассы в этих регионах. (3)

Азота как загрязнителя поступает в воды Финского залива больше, чем фосфора: в 1995 г. была зафиксирована цифра 760750 т./г. Так же, как и при фосфорном загрязнении, и даже более ярко выражено, наибольший вред происходит от рек; с речным стоком в акваторию Балтики поступает более 90% поллютантов по данным за 1995 г. Остальная доля приходится на промышленные производства, заводы, предприятия и города.

В субрегиональном разделении оказывается, что из всего количества поступающих загрязнителей, как и при фосфорном загрязнении, привносит с реками Центральная Балтика (Baltic Proper) – 42 % общего количества азота. – Это вполне объяснимо, т.к. именно на этот регион приходится все суммарное количество выбросов из Польши – государства, где по разным оценкам на настоящий момент существует самое тяжелое, кризисное экологическое состояние : громадный вред от промышленных предприятий, интенсивная сельскохозяйственная деятельность с неэффективными системами очистки и т.д. – В основном поллютанты привносятся с течением рек Одер, Висла, Неман.

Но вторым после Центральной Балтики оказывается бассейн Финского залива – 17% общего количества азота, 132900 т./г. Здесь основными переносчиками азотистых соединений являются реки Нева и Нарва (54170 и 24950 т./г. соответственно). Речной сброс азота во всех других субрегионах существенно ниже.

По количеству загрязнений, приносимых городами первенство приходится во-первых, на Финский залив (25390т./г.) и во-вторых, на Центральную Балтику (15600т./г.) . Особенно катастрофические цифры оказываются в С.-Петербурге и Ленинградском районе: 19680т./г., т.е. подавляющее большинство поллютантов.

Та же самая ситуация наблюдается и с промышленными и промышленными центрами : 26% всего загрязнения азотом этой категорией источников загрязнения приходится на Финский залив. Здесь главным «виновником» выбросов является уже не С.-Петербург, а Эстония – различные химические предприятия, расположенные либо недалеко от побережья, либо в зоне водосборного бассейна: Кивиыли, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Таллин, Маарду и др.

За последние годы ситуация в Эстонии и в Ленинградском районе изменилась к лучшему. Значительно сократилось количество выбросов в Таллине: с 2219 до 954 т./г.,

несколько уменьшилось в г.Кехра : с 50 до 38 т./г., Кохтла-Ярве: с 434 до 417 т./г. Однако, в Хельсинки ситуация по-прежнему остается плачевной и даже ухудшилась: с 2760 т./г. количество выбросов возросло до 2825т./г. – в принципе, это не катастрофическое увеличение, но с учетом того, что в целом почти во всех городах, даже небольших, тенденция к улучшению экологии, - необходимо принимать меры по более качественной очистке вод, снижению количества отбросов индустриальными предприятиями и городами (4).

Часть 5. Картография

В рамках курсовой работы на 3 курсе были составлены карты в программном пакете *MapInfo Professional 4.0*. Были сделаны следующие этапы работы:

- оцифрована основа карты,
- выбрана проекция и система координат,
- нанесена общегеографическая информация, расположенная по слоям,
- созданы тематические слои экологического содержания,
- составлена компоновка карты.

На первом этапе работы была оцифрована основа карты масштаба 1 : 2 000 000 с использованием общегеографических карт (1-3), в результате чего нанесена общегеографическая информация (положение береговой линии, островов, рек, озер, нанесены города и дороги). Направления течений взяты с карты, приведенной в книге (2) на стр. 62 «Течения на поверхности Балтийского моря».

На следующем этапе были созданы слои с экологической информацией. Данные о количестве выбросов азота, фосфора и об объеме сбрасываемых сточных вод взяты из статистических материалов отчетов HELCOM (№ 4), и использованы при составлении слоев с тематической информацией. Населенные пункты, которые присутствовали в статистике, были классифицированы по степени воздействия и были выделены 6 градаций, что отражено на картах в изображении условных знаков городов: пропорционально увеличению вреда, приносимого населенным пунктом, увеличивается диаметр значка, его изображающего. Цветом выделены те города, по которым имелась статистика; незакрашенными значками изображены населенные пункты, у которых отсутствовали данные об их экологическом состоянии.

При картографировании сточных вод отдельно цветом показана основная экономическая специализация городов, что расшифровано в легенде. – Это дает возможность увидеть, какая отрасль промышленности наиболее ответственна за выбросы использованных грязных вод в акваторию залива. Данные, послужившие основой для карт.

Программа *MapInfo Professional 4.0* удобна в использовании, обладает некоторыми преимуществами: многофункциональна, позволяет создавать карту на всех этапах ее выполнения, без помощи и использования других программных пакетов, создавать слои с информацией, что позволяет гибко ими манипулировать: вносить дополнения, компоновать несколько слоев в один, переносить объекты в необходимый слой, и, наконец, просто отключать ненужные по мере необходимости, т.е. делать их «невидимыми». Поэтому она была использована при выполнении курсовой работы.

Финский залив

Суммарное количество выбросов азота с городскими промышленными и сточными водами.
(по данным за 1997 г.)

Условные обозначения :

- - железные дороги
- - автомобильные дороги
- - заболоченная местность
- - леса
- ↔ 347 Рига - направления морских путей и расстояния в километрах
- ↔ - направления основных течений
- ↔ - заводы машиностроения
- ↔ - химические заводы
- ↔ - населенные пункты с численностью менее 10 000 жителей
- ↔ - рыболовные порты
- ↔ - аэропорты
- ↔ - атомные электростанции
- ↔ - тепловые электростанции
- ↔ - промышленная добыча фосфоритов

○ Маарду - населенные пункты с численностью от 10 000 до 30 000 жителей

Масштаб 1 : 2 000 000

Суммарное количество выбросов азота с городскими промышленными и сточными водами ежегодно (в тоннах) :

- **Хельсинки** > 2 000
- **Эспо** - 1000-2000
- **Кохтла-Ярве** 300-1000
- **Силламяэ** 30-300
- **Порво** 20-30
- **Палдиски** < 20

Система координат WGS - 84
Проекция равноугольная Меркатора

Финский залив

Количество сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями и заводами ежегодно.
(по статистике 1995 г.)

Условные обозначения:

- железные дороги
- автомобильные дороги
- заболоченная местность
- леса
- ⚡ атомные электростанции
- ⚡ тепловые электростанции
- ✈ аэропорты
- ↔ 2000 Лондон - направления морских путей и расстояния в километрах
- ↔ рыболовные порты
- ↔ направления основных течений
- ⚡ заводы машиностроения
- ⚡ химические заводы
- ⚡ промышленная добыча фосфоритов
- ⚡ промышленная добыча горючих сланцев

Обрабатывающая промышленность:

- Машиностроение и металлообработка
- Химическая
- Целлюлозно-бумажная
- Текстильная
- Нефтеперерабатывающая

Количество сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями и заводами ежегодно (в 1000 куб.м.):

- **Таллин** > 80000
- **Советский** -10000-80000
- **Силламяэ** -3500-10000
- **Таммисаари** -1000-3500
- **Палдиски** < 1000

МГУ им. М.В.Ломоносова ○ Карьяя - населенные пункты с численностью населения менее 10 000 чел. Леменкова, 2002

Масштаб 1 : 2 000 000

Система координат WGS-84
Проекция равноугольная Меркатора

Финский залив

Суммарное количество выбросов фосфора с городскими промышленными и сточными водами.

Условные обозначения:

- - железные дороги
- - автомобильные дороги
- заболоченная местность
- леса
- 350 Таллин** - направления морских путей и расстояния в километрах
- рыболовные порты
- направления основных течений
- заводы машиностроения
- химические заводы (производство минеральных удобрений)
- аэропорты
- атомные электростанции
- тепловые электростанции
- промышленная добыча фосфоритов

- Хамина** - населенные пункты с численностью от 10 000 до 30 000 жителей.
- Муриkkalа** - населенные пункты с численностью менее 10 000 жителей.

Суммарное количество выбросов фосфора с городскими промышленными и сточными водами ежегодно (в тоннах):

Список использованной литературы

1. Балтийское море. Н.А.Барсуков, А.Н.Пробатов, О.Д.Шебалин; Калининградское книжное издательство, 1958г., 92 стр.
2. Геоинформационное картографирование антропогенного влияния на Балтийское море. Суетова И.А., Ушакова Л.А.. «Геодезия и картография», 2001, №7, стр.29-37.
3. Моря СССР. А.Д.Добровольский, Б.С.Залогин; изд-во Моск. Ун-та, 1982 г., 190 стр.
4. The Third Baltic Sea Pollution Load Compilation. (PLC – 3). Baltic Sea Environment proceedings, №70, HELCOM, 1998.-133p.
5. The Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme. HELCOM Implementation Task Force. (HELCOM PITF). Baltic Marine Environment Protection Comission. Annual Report –1998. – 92 p.
6. Red List Of Marine And Coastal Biotores And Biotope Complexes Of The Baltic Sea, Belt Sea And Kattegat. (Including a comprehensive description and classification system for all Baltic marine and coastal biotores). Baltic Sea Environment proceedings, №75, HELCOM, 1998.-115p.
7. Overview On Activities. Baltic Marine Environment Protection Comission. Baltic Sea Environment proceedings, №73, HELCOM, 1998.-22p.
8. The Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme. Baltic Sea Environment proceedings, №48, HELCOM, 1993. Baltic Marine Environment Protection Commission.
9. Recommendations For Updating And Strenthening. The Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme. Baltic Sea Environment proceedings, №72, HELCOM, 1998.-25 p.
10. Monographs Of The Boreal Environment Research. Sedimentation, distribution, sources and properties of organic halogen materialin the Gulf of Finland. Harri Kankaanraa. Finnish Institute of Marine Research, Finland, Helsinki, 1997.
11. Балтика – Маленькое море, большие проблемы. П Хупфер, Ленинград, Гидрометеиздат.,1982. 136 стр.

Список использованных карт

- Общегеографическая карта ФИНЛЯНДИЯ. 1:2000000. Федеральная служба Геодезии и Картографии России ГУГК, М., 1994. ПКО “Картография”, Роскартография.
- Общегеографическая карта ЭСТОНИЯ. 1:2000000. Федеральная служба Геодезии и Картографии России ГУГК, М., 1994. ПКО “Картография”, Роскартография.
- Общегеографическая карта ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1:2000000. Федеральная служба Геодезии и Картографии России ГУГК, М., 1994. ПКО “Картография”, Роскартография.
- ЭСТОНСКАЯ ССР, туристская карта, 1:600 000. Главное управление Геодезии и Картографии при совете министров СССР ГУГК, М., 1987, фабрика №5ГУГК..
- БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ, 1:3 000 000, “Морской Атлас”, стр.15. Издание главного штаба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил СССР, 1949г.